

PEMBUATAN *MOTION GRAPHIC OUR STORY* PADA UNDANGAN PERNIKAHAN *ONLINE MENICA.CO.ID*

Ghina Sekarsari Husanty

Teknik Multimedia dan Jaringan
Politeknik Negeri Jakarta
ghinaa31@gmail.com

Abstrak – Kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) telah digunakan sebagai solusi alternatif untuk mengatasi beberapa permasalahan. Salah satu pemanfaatan TIK adalah untuk undangan pernikahan online. Dengan undangan pernikahan online, penyampaian informasi menjadi lebih cepat dan efisien, serta konten yang ada dapat lebih bervariasi. *Menica.co.id* adalah website penyedia undangan pernikahan online yang didalamnya terdapat beberapa konten seperti home, profile, gallery, our story, our family, dan location. Our story adalah menu yang berisi tentang informasi perjalanan pasangan menuju pernikahan. Tujuan dari proyek ini adalah untuk membuat konten Our Story yang lebih menarik dan informative yang dikemas dalam bentuk video motion graphic menggunakan aplikasi Adobe Illustrator dan Adobe After Effects.

Kata kunci—*motion graphic, multimedia, undangan pernikahan online, adobe after effects.*

I. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) pada zaman ini telah masuk ke berbagai aspek kehidupan. Dimana TIK dapat digunakan sebagai solusi alternatif untuk mengatasi beberapa permasalahan. Salah satunya adalah pemanfaatan TIK untuk undangan pernikahan. Undangan pernikahan yang lazimnya berbentuk fisik mengharuskan pengiriman dilakukan secara langsung. Undangan pernikahan yang dikirim secara langsung kurang efisien jika tidak sampai tepat waktu serta biaya yang relatif mahal. Kini dengan kemajuan teknologi, undangan pernikahan online menjadi solusi alternatif untuk masalah tersebut. Dengan undangan pernikahan online, penyampaian informasi menjadi lebih cepat dan efisien, serta konten yang ada dapat lebih bervariasi. *Menica.co.id* adalah website penyedia undangan pernikahan online yang didalamnya terdapat beberapa konten seperti home, profile, gallery, our story, our family, dan location. Our story adalah menu yang berisi tentang informasi perjalanan pasangan menuju pernikahan yang dikemas dalam motion graphic.

Ruang lingkup kegiatan yang penulis lakukan dalam proyek ini adalah “Bagaimana proses pembuatan video motion graphic our story pada undangan pernikahan online *menica.co.id*?” Tujuan dari proyek ini adalah membuat motion graphic our story pada undangan pernikahan online *menica.co.id*. Adapun kegunaan atau manfaat dari pembuatan proyek ini adalah

memberikan informasi serta gambaran singkat tentang perjalanan pasangan dari pertemuan hingga menuju pernikahan dengan cara yang lebih menarik.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. *Motion Graphic*

Motion Graphic merupakan potongan-potongan visual yang menggabungkan berbagai elemen seperti animasi 2D dan 3D, video, film, tipografi, ilustrasi, fotografi, dan musik (Sukarno, 2014). Penggunaan motion graphic membantu untuk menyederhanakan pesan yang dibawa oleh data utama. Memecah seluruh data ke dalam beberapa bagian yang membantu untuk menyajikan informasi dalam bagian kecil dengan cara yang menarik (Soemantri & Rahajaan, 2016).

B. *Menica.co.id*

Menica.co.id merupakan produk yang dikembangkan oleh Alfarid Innovative. Produk ini merupakan produk undangan pernikahan online. Dimana yang biasanya undangan melalui medium kertas, dibuat menjadi undangan berbentuk website (online). Dengan tagline “Build Your Online Wedding with The Fastest Speed” produk ini mengincar target audience pasangan-pasangan muda Indonesia yang ingin menikah. Undangan yang dapat selesai dalam waktu 5 menit, praktis, dan banyak pilihan diharapkan dapat memikat banyak customer. *Menica.co.id* didesain dengan menggunakan ilustrasi yang menjadikannya lebih mudah diterima.

C. *Alur Proses Produksi Produk Multimedia*

Alur proses produksi produk multimedia merupakan tahapan-tahapan yang telah ditentukan dalam pembuatan karya film, video, iklan, ataupun video clip harus melalui agar hasil yang diperoleh dari pembuatan produk dapat lebih optimal (Gunawan, 2013). Ada 3 tahapan dalam alur ini yaitu Pra Produksi, Produksi, dan Paska Produksi.

D. *Tracing & Coloring*

Menurut Slamet Hariyadi dalam bukunya yang berjudul *Kreasi Desain Tracing Foto Menggunakan Adobe Photoshop, CorelTRACE, dan Coreldraw*, tracing berasal dari kata trace yang berarti menelusuri atau penelusuran. Dalam desain grafis, tracing berarti proses menggambar ulang suatu ilustrasi dengan acuan / aturan tertentu menggunakan tool-tool sesuai dengan

program grafis yang digunakan. Teknik tracing yang umum dipakai adalah tracing secara manual dan tracing digital tracing (Hariyadi, 2008).

Sedangkan coloring adalah proses pemberian warna dasar pada semua gambar. Coloring merupakan teknik pewarnaan digital dengan warna dasar maupun mewarnai dengan dua tingkat warna sehingga membuat gambar terlihat lebih menarik bagi pembaca (Kimui, 2010).

E. Compositing & Video Editing

Compositing merupakan gabungan dari dua atau lebih elemen visual dari sumber gambar atau video terpisah menjadi gambar / video tunggal. Compositing dalam bentuk paling sederhana adalah menempatkan gambar diatas gambar yang lain. Menambahkan teks, gambar diam, dan video lainnya akan membuat composition menjadi lebih kompleks (Demafiles, 2017).

Sedangkan Video editing merupakan proses memilih atau menyunting gambar atau video dengan cara memotong gambar ke gambar (cut to cut), menggabungkan potongan-potongan video atau dengan menggabungkan gambar-gambar dengan menyisipkan sebuah transisi untuk kemudian menjadi sebuah satu kesatuan video yang baik (Setijo, 2012).

F. Adobe Illustrator & After Effects

Adobe Illustrator adalah perangkat lunak yang dibuat oleh Adobe System. Adobe Illustrator dapat membuat segala sesuatu mulai dari grafis sederhana, ikon, dan teks hingga ilustrasi kompleks dan multilayered, dalam bentuk keluaran format *vector* (Botello, 2012).

Sedangkan Adobe After Effects merupakan program pengolah dan pembuat efek video. Aplikasi ini dirancang untuk membuat animasi dan efek visual yang dapat digunakan untuk keperluan editing video. Perangkat lunak ini sangat berguna untuk membuat dan mengembangkan gambar yang dinamis, membuat animasi, melakukan video editing, dan menambahkan efek-efek spektakuler (Komputer, 2014).

G. Duik Tools

Duik (Rigging Duda IK Animation) merupakan alat / tools animasi untuk membuat rigging pada Adobe After Effects (Lesterbanks, 2015). Rigging adalah metode pemberian/pemasangan kerangka pada objek agar dapat dianimasikan (Lau, Dzikri, & Prasetyaningsih, 2016). Duik menyediakan tools utama rigging seperti IK, controller, dan bones (pemberian tulang). Dengan penggunaan Duik, maka pembuatan rigging karakter akan lebih mudah pada Adobe After Effects (Anonim, 2015).

III. METODOLOGI

Penelitian ini mengacu pada siklus dan pengembangan Metode Villamil-Molina. Villamil-Molina (1997) mengatakan bahwa pengembangan multimedia akan berhasil baik dengan membutuhkan perencanaan yang teliti, penguasaan teknologi multimedia yang baik, serta penguasaan manajemen produksi yang baik juga. Disamping memberikan gambaran organisasi

pengembang multimedia, Villamil-Molina (1997) juga memberikan tahapan-tahapan pengembangan multimedia, yaitu a) Development, b) Preproduction, c) Production, d) Postproduction, e) Delivery. Dalam penelitian ini hanya menggunakan sebagian dari tahapan metode pengembangan multimedia tsb, yaitu Preproduction, Production, dan Postproduction.

IV. ANALISIS DAN PERANCANGAN

A. Pra Produksi

Tahap ini merupakan persiapan untuk membuat video motion graphic. Proses persiapan ini dapat mempermudah dalam proses produksi sehingga menghasilkan video yang sesuai dengan konsep dan tidak melenceng dari yang diharapkan. Tahapan dalam pra produksi meliputi penemuan ide cerita, storyboard dan material collecting.

a) Ide Cerita

Tahapan awal yang harus dilakukan untuk melakukan proyek motion graphic adalah menentukan ide cerita atau gagasan yang akan dikembangkan dan dibuat menjadi sebuah video. Motion graphic ini memiliki ide cerita dimana sepasang kekasih saling bertemu dan menjalani kisahny hingga berakhir di pelaminan secara garis besar. Berikut merupakan storyline dari video yang akan dibuat :

Tabel 1. Storyline Video

No	Skenario	Script Video
1	<i>Opening</i>	Menampilkan judul “sebuah kisah Calvin dan Melisa”
2	<i>Scene 2</i>	Kedua karakter muncul didalam kelas. Karakter Calvin melihat kearah Melisa dari belakang meja
3	<i>Scene 3</i>	Karakter Melisa dan Calvin melakukan kencan pertama dengan bertemu di taman.
4	<i>Scene 4</i>	Karakter Calvin berjalan kearah Melisa lalu melamarnya
5	<i>Scene 5</i>	Pasangan melambaikan tangan dari dalam mobil dengan banner dibelakangnya bertuliskan “kami akan menikah!”

6	Scene 6	Pasangan melaksanakan pernikahan dan melambaikan tangan
7	Closing	Menampilkan bumper menica.co.id

b) Storyboard

Storyboard dibutuhkan sebagai acuan dari scene-scene yang akan dibuat dalam tahap produksi motion graphic sehingga tidak terjadi penyimpangan ide cerita dan tetap sesuai dengan konsep awal yang diharapkan.

Gambar 1. Storyboard Lembar 1 & Lembar 2

c) Material Collecting

Material collecting merupakan salah satu yang harus dipersiapkan sebelum memulai tahap produksi. Pada tahap ini pencarian gambar yang dibutuhkan untuk pembuatan motion graphic dilakukan. Data-data yang diperoleh yaitu gambar-gambar dalam scene yang ada pada undangan online menica.co.id, backsound, dan video bumper.

V. IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

B. Produksi

Tahap produksi dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu digitalisasi gambar (*tracing* dan *coloring*), *animating*, *compositing*, dan *rendering* tahap 1.

a) Digitalisasi Gambar (Tracing dan Coloring)

Digitalisasi gambar merupakan proses pengubahan gambar manual menjadi digital dengan cara *tracing* dan *coloring*. Proses ini dilakukan menggunakan Adobe Illustrator yang khusus untuk membuat gambar-gambar *vector*. Gambar manual yang sudah di foto / di scan dengan format .jpg, di *import* ke Adobe Illustrator untuk di *tracing*. *Tracing* dilakukan dengan menggunakan *pen tool* untuk membuat garis-garis yang membentuk seperti gambar.

Berikut adalah hasil dari *tracing* dan penggabungan beberapa stok *vector* yang telah dilakukan:

Gambar 2. Hasil Tracing karakter

Gambar 3. Vector Karakter Laki-laki (Calvin)

b) Animating

Tahapan ini merupakan tahap penganimasian (menggerakkan) gambar-gambar 2D, karakter. Proses ini dilakukan menggunakan software Adobe After Effects.

a. Animating Assets

Dalam pembuatan sebuah animasi diperlukan gerakan-gerakan dengan menggunakan *keyframe*. Objek gambar yang telah diimport kedalam project bar kemudian dimasukkan kedalam timeline dan disesuaikan penempatannya. Serta pemberian pergerakan pada karakter, teks, dan gambar pendukung lainnya menggunakan *keyframe*.

Gambar 4. Proses Penggabungan Gambar Kedalam Scene

Gambar 5. Keyframe untuk Efek Pergerakan

b. Rigging Karakter

Proses rigging karakter yaitu pemberian tulang (bone) pada titik/sumbu-sumbu yang telah dibuat pada bagian-bagian. Untuk mempermudah proses ini, maka diperlukan plugin Duik.

Gambar karakter Calvin dibagi menjadi beberapa bagian yaitu tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, kepala, dan badan. Bagian-bagian yang telah terpisah tadi diberikan titik/sumbu menggunakan puppet pin tool. Titik-titik puppet diletakkan pada bagian-bagian yang diperlukan untuk melakukan pergerakan.

Gambar 6. Pemberian Puppet Ditandai dengan Titik Kuning

Gambar 7. Panel Plugin Duik

Pemberian controller pada bagian tangan kanan bawah (pergelangan tangan) dan menghubungkan

ketiga *null object* menggunakan *parent*. *Null object* merupakan alat bantu pergerakan pada Adobe After Effects. Sedangkan *parent* berfungsi untuk menggabungkan beberapa *layer* menjadi sebuah obyek tunggal. Dan pemberian *Inverse Kinematic (IK)* pada *controller* dan *null object* membuat tampilan gambar menjadi lebih luwes dan tidak terlihat kaku.

Gambar 8. Vector Tangan Setelah Diberi Controller dan IK

c. Animating Karakter

Proses animating karakter memanfaatkan keyframe dengan mengubah position dan rotation untuk mempermudah melakukan animasi walk cycle sehingga menghasilkan gambar seperti dibawah.

Gambar 9. Langkah-langkah walk cycle

Pembuatan walk cycle pada composition ini merupakan pergerakan di tempat. Agar karakter dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain, composition walk cycle ini dimasukkan ke scene lain, dan dilakukan transformasi position.

Scene-scene selanjutnya menggunakan efek yang kurang lebih sama dengan scene yang telah dijelaskan sebelumnya. Beberapa efek transformasi yang digunakan, berikut penjabaran teknik yang digunakan pada tiap scene video motion graphic:

No	Scene	Teknik Motion Graphic	Efek Animasi	Durasi
1		<ul style="list-style-type: none"> Transformasi position 	<ul style="list-style-type: none"> Teks : transformasi position keyframe 	6 s

2		<ul style="list-style-type: none"> Transformasi <i>position & scale</i> <i>Typewriter</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Shape ellipse : Transformasi <i>scale keyframe</i>. Objek karakter : Transformasi <i>position bones</i> menggunakan <i>plug in</i> After Effects; Duik versi 15.11 Objek judul (pertemuan pertama) : <i>In transition position & scale</i> menggunakan <i>plugin</i> Animation Composer Teks : Efek <i>typewriter</i> 	8 s
3		<ul style="list-style-type: none"> Transformasi <i>position & scale</i> <i>Typewriter</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Objek <i>love talk</i> : Transformasi <i>position & rotation keyframe</i>. Objek Karakter : Transformasi <i>position bones</i> menggunakan <i>plug in</i> After Effects; Duik versi 15.11 <i>In Transition</i> Objek background teks: <i>ease fade & rotate</i> Objek karakter dan background kota: 	14 s
4		<ul style="list-style-type: none"> Transformasi <i>position</i> dan <i>walk cycle</i> <i>Typewriter</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Pergerakan objek karakter : Transisi <i>position</i> Objek <i>background</i> : <i>In Transition Overshoot scale</i> Objek karakter : <i>Walk cycle</i> menggunakan <i>plug in</i> After Effects; Duik versi 15.11. Teks : efek <i>Typewriter</i> 	10 s
5		<ul style="list-style-type: none"> Transformasi <i>position & rotation</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Objek mobil : Transisi <i>position & rotation keyframe</i> 	5 s
6		<ul style="list-style-type: none"> Transformasi <i>position & scale</i> <i>Particle</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Objek karakter: Transisi <i>scale & position keyframe</i> Objek <i>background</i> : <i>In Transition Overshoot scale</i> <i>Confetti particle</i> Objek tangan karakter : 	14 s

			Transformasi <i>position bones</i> menggunakan <i>plug in</i> After Effects; Duik versi 15.11	
7		<ul style="list-style-type: none"> • Transfirmasi <i>opacity</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Transisi <i>opacity keyframe</i> 	8 s

c) Compositing

Compositing merupakan proses penggabungan scene satu dengan scene lainnya hingga menghasilkan satu-kesatuan video yang utuh. Proses ini dilakukan dengan menggabungkan semua scene menjadi satu dalam satu composition pada Adobe After Effects.

Gambar 10. Scene yang Telah Digabungkan

d) Rendering tahap 1

Rendering tahap 1 merupakan proses penggabungan sebuah gambar dari model dengan menggunakan aplikasi pada komputer. Semua scene yang telah digabungkan lalu dijadikan satu file dengan format .mp4. Proses rendering dilakukan di Adobe After Effects melalui Render Queue.

C. Paska Produksi

a) Video Editing

Editing dilakukan setelah melakukan rendering tahap 1 pada Adobe After Effect. Tahap ini merupakan cutting video atau musik jika diperlukan, dan penggabungan video dengan musik background dengan menggunakan Adobe Premiere Pro.

Gambar 11. Proses Editing Video

b) Rendering Tahap 2

Tahapan terakhir yang dilakukan yaitu rendering tahap 2 yang dilakukan di Adobe Premiere Pro. Format video yang digunakan adalah H.264 dengan preset HD 720p 29.97

Gambar 12. Pengaturan Rendering pada Adobe Premiere Pro

c) Distribusi

Pada tahap ini, video motion graphic yang telah selesai akan diserahkan kepada pihak PT. Alfath Innovative. Tidak hanya video saja, file-file assets yang telah dibuat sebelumnya juga akan diserahkan untuk dijadikan dokumentasi perusahaan. Video yang telah diberikan kepada perusahaan nantinya akan ditampilkan pada website undangan pernikahan online Menica.co.id pada pemberharuan selanjutnya.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat dijabarkan dalam Pembuatan Motion Graphic ini antara lain :

1. Hasil dari Praktik Kerja Lapangan adalah tercapainya pembuatan video motion graphic our story dengan total durasi 1 menit 20 detik. Tersusun dari 6 scene dan 1

background dengan format video .mp4 yang memiliki kapasitas sebesar 31.6 MB.

2. Dengan adanya video motion graphic our story ini maka dapat menjadi contoh atau referensi pada konten undangan pernikahan online.

B. Saran

Adapun beberapa saran dan masukan yang dapat disampaikan untuk pembuatan video our story pada undangan pernikahan online ini dimasa yang akan datang, yaitu :

1. Video *motion graphic our story* ini sebaiknya diberi informasi waktu dan tempat pernikahan sehingga penyampaian video lebih bermakna.
2. Sebaiknya video *motion graphic our story* ini diberikan efek transisi yang lebih bervariasi agar tampilan video lebih menarik lagi.
3. *Plugin* tambahan seperti *plugin* Duik sebaiknya digunakan pada pembuatan video animasi *motion graphic* untuk mempermudah proses rigging pada karakter.

REFERENSI

- [1] Anonim. (2015). *Duduf IK & Animation Tools for Adobe After Effects*. Retrieved from github: <https://github.com/Rainbox-dev/Duik>
- [2] Ayuningtyas, M. (2011). *Ngedit Video Dengan Adobe Premiere CS3*. Bekasi: Dunia Komputer.
- [3] Botello, C. (2012). Adobe Illustrator Cs6 Revealed. In C. Botello, *Adobe Illustrator Cs6 Revealed*. Course Technology.
- [4] Demafiles, A. (2017, January 24). *What is compositing?* Retrieved from lynda: <https://www.lynda.com/After-Effects-tutorials/What-compositing/504060/579365-4.html>
- [5] Kimui, J. (2010). *How to Coloring Manga - Digital Coloring Menggunakan Adobe Photoshop CS4*. Yogyakarta: Andi.
- [6] Komputer, W. (2014). Membuat Animasi dan Video Effect dengan Photoshop dan Adobe After Effects CS6. In W. Komputer, *Membuat Animasi dan Video Effect dengan Photoshop dan Adobe After Effects CS6*. Semarang: Andi.
- [7] Lau, M. I., Dzikri, A., & Prasetyaningsih, S. (2016). Implementasi Teknik Rigging Pada Film Animasi 2 Dimensi "Gadis Sapu Lidi". *SIMETRIS*, 429.
- [8] Lesterbanks. (2015). *Duik Rapidly Becoming An Amazing Animator's Tool With DUIK 15*. Retrieved from Lesterbanks : <http://lesterbanks.com/2015/09/duik-rapidly-becoming-an-amazing-animators-tool-with-duik-15/>
- [9] Setijo, A. (2012, Agustus 26). *kumpulan-artikel*. Retrieved from dotcomcell: <http://dotcomcell.com/kumpulan-artikel/2010/11/pengertian-video-editing.html>
- [10] Soemantri, C. P., & Rahajaan, J. D. (2016). Perancangan Motion Graphic Edukasi Kesehatan Manfaat Menyusui dan Cara Menyapih Bertahap Untuk Ibu Usia 20-30 Tahun di Kota Bandung. *e-Proceeding of Art & Design : Vol.3, No.3*, 689.
- [11] Sukarno, I. S. (2014). Perancangan Motion Graphic Ilustratif Mengenai Majapahit Untuk Pemuda-pemudi. *Jurnal Tingkat Sarjana bidang Senirupa dan Desain*, 2.